

BOSHLANG‘ICH SINIF DARSLIKLARIDA BERILADIGAN TOPISHMOQLARNING O‘QUVCHILARNING NUTQIY FAOLIYATIDA VA FIKRLASHNING RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI

Rustamova Madinaxon Saydullo qizi

QDPI Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang‘ich ta’lim) mutaxassisligi

18/24-guruh talabasi

sohobjonovamadina@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich sinf darsliklarida berilgan topishmoqlar ya‘ni o‘quvchilarning nutqini rivojlantiradigan, tafakkurini boyitadigan va ularni topqirlikka, hozirjavoblikka o‘rgatadigan xalq og‘zaki ijodining ahamiyati va uni o‘rganishning muhim jihatlarini ko‘rib chiqamiz.

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим значение загадок, приведенных в учебниках начальной школы, т. е. фольклора, который развивает речь учащихся, обогащает их мышление, учит находчивости и находчивости, а также важные аспекты ее изучения.

Annotation: in this article, we will consider the importance of riddles given in elementary school textbooks, i.e., folklore, which develops students' speech, enriches their thinking, and teaches them to be resourceful and present, and the important aspects of its study.

Kalit so‘zlar: Xalq og‘zaki ijodi, topishmoq, nutq, obraz, jumboq, mantiqiy fikrlash, хотира, tafakkur, topqirlik, hozirjavoblik.

Ключевые слова: Народное творчество, загадка, речь, образ, загадка, логическое мышление, память, мышление, находчивость, отзывчивость.

Key words: Folk art, riddle, speech, image, puzzle, logical thinking, memory, thinking, resourcefulness, responsiveness.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich 2020-yil 30-sentabrdagi nutqida yurtimizdagi barcha ustoz va murabbiylarga “Bizning dunyodagi

eng aziz va mo‘tabar xazinamiz – bu umrimiz guli va mevasi bo‘lgan farzand va nabiralarimizdir. Hech shubhasiz, barchamiz ularning kelajakda baxtli va saodatli insonlar bo‘lib yashashini istaymiz. Lekin bunga erishish oson emas. Ayniqsa bugungi tahlikali davrda ezgu maqsadlarga yetish uchun insonga hushyorlik va ogohlik, qat‘iy iroda, yuksak bilim va keng dunyoqarash, zamonaviy kasb-hunarlar har qachongidan ham zarur. Ta‘lim va tarbiya – butun jamiyatning muqaddas ishidir! Barchamizdan doimo hamjihatlik, faollik, fidoyilikni talab etadigan hayot-mamot masalasidir.[1]

Ezgulik, bilim, ma‘rifatni qurol qilib, jaholat va yovuzlik yo‘lini to‘saylik! Farzandlarimizning baxti, yorug‘ kelajagi uchun, jonajon Vatanimiz istiqboli uchun mustahkam poydevor yarataylik!” deya murojaat qildi. Bunga javoban biz pedagoglar qo‘limizdan kelganicha ularni manan yetuk, keng fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashimiz va ta‘lim berishimiz zarur. O‘quvchilar dunyoqarashini kengaytirishning, ularni hushyorlikka chorlashning samarali yo‘llaridan biri bu topishmoq. Xalq hamisha yoshlarning ziyrak, yaxshi xotirali, keng fikrlovchi inson bo‘lishini istagan. Agar xalq dostonlari, ertaklarini o‘qisangiz, asar qahramonlari turli sinovlardan o‘tishiga guvoh bo‘lasiz. Bu sinovlarning biri jismoniy kuch talab qilsa, ikkinchi turi aql, idrok bilan hal qilinadi. Jumladan, shunday ertaklar borki, ularda ma‘shuqa qizlar turmushga chiqadigan yigitlariga jumboqli savollarga javob berish shartini qo‘yadilar. Ular orasida “Dunyodagi eng og‘ir narsa nima?”, “Kim ertalab to‘rt oyoqlab, kunduzi ikki, kechqurun uch oyoqda yuradi?”, “Dunyoda to‘rtta narsa yo‘q, ular qaysilar?” kabi jumboqlar bor. Og‘ir narsa filga yoki kitga o‘xshaydi. Ammo savolning javobi - ot. Chunki faqat ot yugurganda, yer larzaga keladi. Yoki odam go‘dakligida to‘rt oyoqlab, yoshligida ikki oyoqlab, qariganda uch oyoqlab, ya‘ni hasa bilan yuradi. Dunyoda to‘rtta narsa yo‘q: osmonning ustuni, hovuzning qopqog‘i, oshpichoqning qini, ko‘rpaning yengi. Shuningdek, daraxt soyasida dam olayotgan odam qushlarning chiqindisidan asranish uchun soyabon tutadi kabi javoblarni berish kutiladi. Aslini olganda, bu sinovlarning hammasi o‘ziga xos topishmoqlardan iboratdir. Xalqimiz og‘zaki ijodining kichik janrlaridan biri topishmoqlardir. Bu janr ko‘proq bolalarni kuzatuvchanlikka, hayotni mukammalroq bilishga, sinchkovlikka o‘rgatadi.

Sinf jamoasiga topishmoq berilgan payt o‘quvchida tezkorlik bilan topishmoq javobini aniq va to‘g‘ri topish istagi paydo bo‘ladi. Javob qidirayotgan paytda bolaning miyasi charxlanadi, fikrlashni boshlaydi. Har bir jumlasiga e‘tibor beradi, topishmoqning javobi aynan qaysi so‘z ortiga yashirilgan yoki qaysi so‘z ishora vazifasini bajarayotganligiga bosh qotiradi va bolada sezgirlik hissi paydo bo‘ladi. Jumboqning yechimini do‘stlaridan oldinroq va to‘g‘ri topishga intiladi. Va bu orqali sinfda o‘quvchilar faolligiga, dars samaradorligining oshishiga erishish mumkin. Darsda topishmoqdan foydalanishning yana bir ustun jihati shuki, nazariy bilimlarni egallashda oqsayotgan o‘quvchilar ham bu jarayonda anchagina faollashishlariga amaliyotda ko‘p bora guvoh bo‘lamiz. Ular qanchalik ko‘p jumboqlarni yechgani sari, o‘zlariga bo‘lgan ishonchlari ortib boradi, darsga bo‘lgan qiziqishlari ham kuchayadi va natijada fanlarni oldingidan yaxshiroq o‘zlashtirish istagi uyg‘onadi. Shu paytda o‘qituvchidan ularga aytilgan tahsin va maqtovlar ayni muddaodir.

Yana shu fikrni aytish mumkinki, topishmoqlarni tanlash mobaynida, ayni paytdagi faslga, ob-havoga, o‘tilayotgan fanlarga moslab tanlansa, yoki bolalarga foydali ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan, o‘z o‘rnida bolalarga tarbiya ham beradigan jihatlariga e‘tibor qaratilishi foydadan holi bo‘lmaydi. Bola yechim qidirish davomida xotirasida jumlalardagi biror bir naqlni yoki faktlarni ixtiyorsiz saqlaydi. Masalan, “Zarga sotilmas, Zo‘rga topilmas”. Ushbu topishmoqning javobi – vaqt. Bu topishmoqni eshitgandan so‘ng o‘quvchilarda, “Demak vaqtni pulga sotib olib bo‘lmas ekanda, u qimmatli ekanda” degan tushuncha hosil bo‘ladi. [3]

Bola tomonidan hal qilingan har bir topishmoq uning rivojlanishidagi keyingi qadamdir. Topishmoq bolalarga tilning metaforik boyligini ochib beradi. Demak, bolalarda topishmoq orqali metafora haqida boshlang‘ich sinfda tushuncha hosil bo‘ladi. Topishmoqlar bolalardan axborotni tahlil qilishni, mantiqiy fikrlashni va muammolarga ijodiy yechim topishni talab qilib, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ayni so‘nggi yillarda bolalarning tanqidiy fikrlashini o‘stirish uchun bir qator ishlar amalga oshirilmoqda, va bu davr talabiga aylanib ulgurgan desak adashmaymiz.

Topishmoqlarning xotirani yaxshilashga va fikrni jamlay olishga ham yordam beradi. Hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri shuki, bolalarda, balki, butun jamiyat a‘zolarida xotira sustlashishi ko‘paymoqda. Topishmoqni esa mana shu muammoni bir oz bo‘lsada bartaraf etishning samarali yo‘li deb olishimiz mumkin. Chunki, topishmoqlarni yechish, tafsilotlarga e‘tibor berishlikni va ma‘lumotni saqlashni talab etadi. Ba‘zida topishmoq jamoalarga bo‘lingan holatda beriladi. Bu paytda bolalarda hamjihatlik, hamkorlik rivojlanadi, bu esa sinf ichidagi ijtimoiy munosabatlarni yaxshilaydi. Bir so‘z bilan aytganda xalq og‘zaki ijodi hisoblanadigan topishmoq, bolalarni zeriktirmaydigan, ularga ham estetik zavq, ham yangi ma‘lumot, ham o‘ziga bo‘lgan ishonch beradigan janr, o‘rganishning zavqlanarli yo‘li hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.X.N.Muzaffarova, Sh.R.Mamatqulova. “Bolalar nutqini o‘stirishda topishmoqlardan foydalanish”. / O‘quv-uslubiy qo‘llanma. / Toshkent, “LESSON PRESS” nashriyoti, 2023. 108 bet.

2.O.I.Khaidarova Senior Lecturer of ASU “Riddles in the study of works in literary reading lessons in primary schools. September 2021.

3.N.Q.Ruzikulova Osiyo Xalqaro Universiteti Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi magistri “Boshlang‘ich sinflarda xalq og‘zaki ijodini o‘rgatishning nazariy va amaliy asoslari” 2023-yil 2-iyun.

4.smileandlearn.com